

Savremena psihijatrija i medicina / Contemporary Psychiatry & Medicine
2021:3(2), str. 43-45

UDK: 615.851:159.964.28

DOI: 10.5281/zenodo.5767634

Primljeno/received: 20.11.2021.

Prihvaćeno/accepted: 25.11.2021.

Prikaz/osvrt

PRIKAZ KNJIGE
PUTOVANJE JEDNOG PSIHOTERAPEUTA,
AUTORKE NERMINE VEHAHOVIĆ-RUDEŽ

Ivana Đurašković

Calgary, Alberta, Kanada

ivana.djuraskovic@albertahealthservices.ca

Jelena Bićanić

Zagreb, Hrvatska

jelena.bicanic1@gmail.com

Uredništvo Savremene psihijatrije i medicine

Podgorica, Crna Gora

Knjiga ima za cilj da pokaže da psihoterapeuti nisu savršene osobe i nisu oni koji rješavaju tuđe probleme. Oni su osobe koje u podržavajućem kontaktu s klijentom omogućavaju da se klijent susretne sam sa sobom i da osvijesti svoje potencijale, da razumijeva svoje poškoćene i nađe načine da se suoči s njima.

Riječi autorke

Nermina Vehabović-Rudež je magistar psihologije i sertifikovani terapeut i instruktor realitetne terapije i teorije izbora. Članica je Upravnog odbora Saveza psihoterapijskih udruženja Bosne i Hercegovine. Prije ove knjige, objavila je autorski priručnik roditeljima, pod nazivom "Voljela bih podijeliti sa vama".

Knjigu "Putovanje jednog psihoterapeuta" objavila je 2021. godine izdavačka kuća "Zoro". Knjiga ima 138 strana i podijeljena je u više cjelina: "Putovanje kroz djetinjstvo", "Putovanja kroz mladost", "Uticaji iz mladosti", "Nastavak putovanja – početak rada", "O psihoterapeutima i psihoterapiji", "Rad s klijentima", "Gdje koristim svoja iskustva i znanja?" i "Za kraj". Knjiga sadrži i prigodan dodatak, koji se sastoji od sljedećih sedam segmenata: "Sprega između realitetne terapije i psihodrame i njihova primjena u radu", "Trauma u susretu s teorijom izbora", "Šta ne zaboraviti?", "Inspiracijske kartice u psihoterapijskom radu sa adolescentima", "U susretu sa EMDR", "Prijateljstvo, tu nema mjesta ljubomori" i "Ne odustajati od djece je glavna odluka".

Nermina Vehabović-Rudež je kreativan i saosjećajan psihoterapeut koji se duboko brine za svoje klijente. Autorkino ime je na neki način "zaštitni znak" realitetnih psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini, prije svega što je među prvima prepoznala realitetnu terapiju kao svoj izbor, ali i stoga što nikada nije prestala ulagati u svoj rast i razvoj.

U svojoj knjizi se obraća svojim čitaocima koristeći vlastita životna iskustva i opisuje kako su ona uticala na njene lične i profesionalne vrijednosti. Drugim riječima, njena životna iskustva uticala su na sve aspekte njenog profesionalnog života i stvorila osnovu na kojoj se rodila bogata i raznolika savjetodavna praksa. Autorka je u svojoj knjizi psihoterapeut, ali je i ljudsko biće – sa svim snagama, saosjećanjem i nevjerovatnom otpornošću. Biti u stanju razmišljati o vlastitom ličnom i profesionalnom razvoju i utkati ga u svakodnevni život i rad temelj je svakog savjetnika. Stoga autorka svjedoči o onome o čemu govori William Glasser (inače, osnivač realitetne terapije): "Psihoterapeut se ne postaje, on stalno nastaje!"

Na tom putu, autorka nesebično dijeli iskustva i naučeno, ostavljajući pisane tragove, od kojih svi koji se bave ljudima (a posebno terapeuti u nastajanju) mogu imati velike koristi.

Premda joj je realitetna terapija prvi izbor, Vehabović-Rudež svoj terapijski potencijal obogaćuje i iz drugih izvora, što uključuje u svoj rad sa klijentima, svjedočeći pri tome da nema boljih niti lošijih psihoterapijskih pristupa, nego da ima više ili manje posvećenih, strastvenih i harizmatičnih terapeuta. Ova knjiga je svjedočanstvo o ovakvoj strasti.

Zbog svega navedenog, trebala bi biti uključena u kurikulum psihologije savjetovanja jer povezuje proces ličnog i profesionalnog rasta i uči studente da je povezivanje sa samima sobom početak svega.